

DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO

Formação dos Agentes Comunitários de Saúde em: onde estão as pessoas LGBTQIAPN+?

Autores:

Caio César Souza Coelho
Nicole Maria Souza Santana
Isabela Cristina de Souza

DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO

Formação dos Agentes Comunitários de Saúde em: onde estão as pessoas LGBTQIAPN+?

Sobre os Autores

Caio César Souza Coelho

Doutorando em Medicina com ênfase em Endocrinologia e Metabologia pela UNIFESP. Mestre em Ensino de Biologia pelo PROFBIO/UFMG. Pós-graduado em Epidemiologia, Análises Clínicas, Gestão Escolar e Serviços de Imunização e Vacinas. Graduado em Ciências Biológicas e Técnico em Análises Clínicas.

Atualmente atua como Coordenador de Pesquisa, Iniciação Científica e Pesquisa, além de Professor Universitário na Faculdade Atenas de Sete Lagoas. Possui ampla experiência em pesquisas laboratoriais, docência, gestão acadêmica e investigações detalhadas ao ensino de biologia, com abordagem nos sistemas genitais humanos, gênero, sexo e sexualidade.

Nicole Maria Souza Santana

Estudante de Medicina na Faculdade Atenas de Sete Lagoas, integrante da Iniciação Científica na linha de pesquisa “Diferenças genéticas e moleculares na formação humana”.

Isabela Cristina de Souza

Estudante de Medicina na Faculdade Atenas de Sete Lagoas, integrante da Iniciação Científica na linha de pesquisa “Diferenças genéticas e moleculares na formação humana”.

DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO

Prezado(a) Agente Comunitário de Saúde,

A cultura de um povo muda de acordo com o tempo, o espaço e as ocupações. O gênero, o corpo e a sexualidade acabam, ao longo do tempo, assumindo novas formas de serem vistos e vívidos pela população.

Esta cartilha tem como objetivo, de forma simplificada, trazer um resumo sobre Gênero, Orientação Sexual e Sexualidade, para que você possa se orientar ao realizar o questionário e, de maneira respeitosa, acolher toda a diversidade presente em nossa cidade.

Ela foi elaborada especialmente para você, mas pode conter alguma informação que não esteja clara. Caso isso aconteça, estamos à disposição para sanar dúvidas e responder a questionamentos.

Ao final, apresentamos exemplos de diálogos em diferentes cenários, para que você possa praticar, junto aos seus colegas, as melhores formas de abordagem.

Lembre-se: para algumas pessoas, essas perguntas podem ser desconfortáveis, afinal, todos temos nossos tabus. Portanto, conduza uma conversa de maneira respeitosa e sem preconceitos. Se perceber algum constrangimento, tranquilize o paciente e explique a importância desses dados para a formulação de políticas de saúde que atendam a todas as populações. Ressalte que, caso prefira, o paciente tem o direito de não responder a essas perguntas.

Vamos juntos(as) construir um mundo melhor e uma saúde de qualidade para tod@s?

Autores:

Caio César Souza Coelho
Nicole Maria Souza Santana
Isabela Cristina de Souza

DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO

O que é gênero?

É como a pessoa se sente por dentro e como ela se vê no mundo, seja como homem, mulher ou de outro jeito.

O que é orientação sexual?

É por quem a pessoa tem interesse romântico e/ou sexual.

Heterossexual

Gosta de pessoas do sexo oposto. São homens que se atraem por mulheres e mulheres que se atraem por homens.

Gay

Gosta de pessoas do mesmo sexo. São homens que se atraem por homens.

Lesbica

Gosta de pessoas do mesmo sexo. São mulheres que se atraem por mulheres.

Bissexual

Gosta de mais de um sexo. São pessoas, tanto homens quanto mulheres, que sentem atração por homens e por mulheres.

Pansexual

Gosta de pessoas sem se importar com o sexo.

Assexual

Não sente vontade de ter relação sexual com outras pessoas.

Gênero

Cisgênero: A pessoa se sente como o sexo que foi dada ao nascer (Ex: nasceu "menina" e se sente mulher).

Transgênero: A pessoa não se sente como o sexo que foi dado ao nascer (Ex: nasceu "menina" mas se sente homem).

Não-binário/agênero: A pessoa não se vê só como homem ou só como mulher.

DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO

Mulher Transgênero

Uma mulher trans é uma pessoa que nasceu com sexo ou gênero masculino, mas se identifica como mulher.

Homem Transgênero

Um homem trans é uma pessoa que nasceu com o sexo biológico feminino, mas se identifica como homem.

Travesti

Travesti é uma pessoa que foi designada homem no seu nascimento, mas se entende como uma figura feminina. Durante muito tempo, o termo era considerado pejorativo ou associado à prostituição. Contudo, atualmente o conceito vem sendo ressignificado e passou a ter mais peso político. Há pessoas que afirmam com orgulho que são travestis devido à história do termo.

Homem Cisgênero

Um homem cisgênero é uma pessoa que nasceu com o sexo biológico masculino, e se identifica como homem.

Mulher Cisgênero

Uma mulher cis é uma pessoa que nasceu com o sexo biológico feminino, e se identifica como mulher.

Pessoas Não Binárias

As pessoas não binárias são aquelas que possuem uma identidade de gênero que não se restringe à definição de homem e mulher.

DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO

Ensaaios de Diálogos com a População

Esses diálogos adotam uma abordagem acolhedora, sem impor conceitos, e busca incentivar o respeito e a compreensão.

E se você entrevistar um idoso?

ACS: Bom dia, seu João! Tudo bem com o senhor?

Sr. João: Bom dia, minha filha! Tudo certo, e você?

ACS: Também estou bem, obrigada! Hoje, eu queria fazer algumas perguntas para atualizar o cadastro e ajudar o senhor com o cuidado à saúde. Posso?

Sr. João: Claro, pode perguntar.

ACS: Certo! Algumas perguntas podem parecer novas ou diferentes, mas são importantes para garantir que a gente entenda bem as necessidades de cada pessoa. Tudo bem?

Sr. João: Sim, pode perguntar.

ACS: O senhor se identifica como homem ou mulher? Ou prefere que eu pergunte de outra forma?

Sr. João: Ué, sou homem, né?

ACS: Entendido, seu João! Obrigada. Agora, uma pergunta um pouco diferente. Quando falamos sobre quem as pessoas gostam ou com quem elas querem se relacionar, a gente sabe que isso varia de pessoa para pessoa. O senhor pode me dizer se prefere se relacionar com mulheres, homens ou ambos, ou se não tem interesse nisso?

Sr. João: Ah, minha filha, sempre gostei de mulher!

ACS: Muito bom, seu João, obrigada por compartilhar. O senhor conhece alguém que pensa diferente disso?

Sr. João: Ah, já ouvi falar dessas coisas na televisão, mas não entendo muito bem.

ACS: É normal ter dúvidas, seu João. Hoje em dia, a gente tenta entender e respeitar o jeito de cada pessoa. Isso ajuda a gente a cuidar melhor de todo mundo, sabe?

Sr. João: Ah, entendi. O importante é respeitar, né?

ACS: Exatamente! O senhor disse tudo. Muito obrigada por conversar comigo. Se algum dia tiver dúvidas ou quiser saber mais, pode contar comigo, tá bom?

Sr. João: Tá certo, minha filha. Obrigado você também!

E se você entrevistar uma pessoa que não quer responder?

ACS: Bom dia, senhor Marcos. Como vai o senhor hoje?

Marcos: O que você quer agora? Sempre essas perguntas chatas...

ACS: Entendo, senhor Marcos, não quero tomar muito do seu tempo. Estou aqui para atualizar algumas informações importantes para o cuidado da sua saúde. Posso fazer algumas perguntas rápidas?

Marcos: Tá, fala logo, mas sem enrolação.

ACS: Obrigada pela paciência! Vou direto ao ponto. O senhor se identifica como homem ou de outra forma?

Marcos: O quê? Que pergunta é essa? Que besteira! Sou homem, claro!

ACS: Entendido, obrigada. Essa pergunta é parte do protocolo para garantir que cada pessoa receba o cuidado mais adequado. Agora, outra questão: com quem o senhor prefere se relacionar, mulheres, homens ou ambos?

Marcos: Que tipo de pergunta é essa? Não quero responder isso! Isso é coisa de gente sem o que fazer.

ACS: Compreendo que possa parecer estranho, senhor Marcos. Fazemos essas perguntas porque, para algumas pessoas, essas informações ajudam no acompanhamento de saúde. Mas respeito sua decisão de não responder.

Marcos: Pois é, não vejo sentido nisso.

ACS: Está tudo bem, senhor Marcos. Se mudar de ideia ou quiser conversar, pode contar comigo. Agradeço por me ouvir, viu?

Marcos: Tá, tá bom.

Estratégias utilizadas no diálogo:

- Manter a calma e o tom respeitoso: Mesmo diante de respostas rudes, a ACS evita se abalar emocionalmente.
 - Explicar o propósito das perguntas: Vincular as questões à saúde pode ajudar a reduzir a resistência.
 - Aceitar a recusa: Se a pessoa não quiser responder, é importante respeitar e seguir em frente.
 - Evitar confronto: Focar em desarmar a situação, sem insistir ou debater, ajuda a encerrar o diálogo de forma profissional.
-

DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO

Referências

Transcendemos Explica. Disponível em:
<<https://transcendemos.com.br/transcendemosexplica/trans/>>. Acesso em 19 nov. 2024.

Promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+ [livro eletrônico] : volume 1 / Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. -- Brasília, DF : Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, 2024. -- (Cadernos LGBTQIA+ cidadania ; 1) PDF.

